

II SHO'BA. OLIY VA PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM MAZMUNI, SIFATI, TA'LIM DASTURLARI, TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH.

TALABALARNI PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHDA DISPUTLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Орипова Нодима Халиловна

*ҚарДУ Мактабгача таълим кафедраси mudiri,
n.ф.д.(DSc), prof.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda disputlarning o'rni va ahamiyati yoritib o'tilgan. Disput – bugungi kunda samarali ta'lim usullaridan biri bo'lib, kishilarning ma'lum bir muammo bo'yicha o'zaro fikr almashinuvi, faol savol-javob ko'rinishining namoyon bo'lishi. Disput bir va bir necha guruh talabalari bilan o'tkazilishi mumkin. Disput undan ortiq talabalar ishtirokida o'tkazilsa, ko'pchilik tinglovchiga aylanib qoladi va ayrim talabalarning faolligi ko'zga tashlanmaydi. Ushbu usul bir qancha vazifalarni bajaradi: tanlangan mavzu doirasida talabalarda individual yondashuvni shakllantirish, o'z nuqtai nazarini erkin bayon qilish va bildirgan fikrini himoya qilishga o'rgatish; talabalarni boshqalarning fikrini tinglash va hurmat qilishga o'rgatish; talabalarni qaror qabul qilish, asosli xulosa chiqarishga o'rgatish.

Kalit so'zlar: talaba, disput, munozara, pedagogik faoliyat, pedagogik e'tiqod, tarbiyaviy ishlar, dunyoqarash.

Talabalar bilan tashkil etiladigan ishlarning eng samarali shakllaridan biri – bu disputlar hisoblanadi. Ularni har qanday munosabatlar va mavzularga taalluqli, desak adashmaymiz. Keyingi paytlarda talabalar bilan turli mavzularda disputlar, bahslar tashkil etilmoqda. Bir ko'rinishda disput qandaydir tortishuvga o'xshasa-da, biroq uning ta'sir doirasi juda keng. Disputlar ochiq munozara bo'lganligi sababli unda talabalar o'zaro bahsga kirishadilar, real hayotdagi muammolarni o'rtaga tashlaydilar. Talabalar o'rtasidagi bu bahslar ularning tanlagan kasbi yuzasidan olib boriladi va pedagogik faoliyatiga yondashuvining ijobiy bo'lishiga yordam beradi. Chunki bu kabi bahs va munozaralarda nizolar, qarama-qarshi nuqtai nazarlarning to'qnashuvi yuz beradi.

Munozara ishtirokchilaridan esa nizo predmetiga nisbatan aniq bir qarashni bayon etish va axloqiy e'tiqodga ega bo'lish; o'z fikrlarini asosli dalillar bilan isbotlash, qarshi tomonning nohaq ekanligini ko'rsata olish, boshqa talabaning xatti-harakati va xulqidagi nuqsonlarni ochiq, to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilish talab etiladi. Bunday jarayonda talaba boshqalarni tinglashga, mulohaza qilishga, aniq qaror qabul qilishga o'rganib boradi.

Disputlar shunday kuchga egaki, unda talabalarning ijobiy fazilatlari qatorida e'tiqodi qay darajada shakllanganligi ham namoyon bo'ladi. Talabalarning pedagogik e'tiqodini mustahkamlashga yo'naltirilgan disputlarda har bir talabaning o'qituvchilik kasbiga munosabati va mazkur kasbning

mas'uliyatini qalban his etish ko'nikmasi paydo bo'ladi. Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishda disputlarning o'rni va ahamiyati katta ekan, bu borada ular bilan o'qituvchilik kasbining tarixiy ildizlari, o'qituvchilik kasbiga qo'yiladigan davlat va jamiyat talablari, pedagogik axloq va pedagogik e'tiqod, pedagogik e'tiqodning tarkibiy qismlari, komponentlari kabi mavzular doirasida munozaralar tashkil etish va o'tkazish lozim.

Disput – bugungi kunda samarali ta'lim usullaridan biri bo'lib, kishilarning ma'lum bir muammo bo'yicha o'zaro fikr almashinuvi, faol savol-javob ko'rinishining namoyon bo'lishi. Disput bir va bir necha guruh talabalari bilan o'tkazilishi mumkin. Disput undan ortiq talabalar ishtirokida o'tkazilsa, ko'pchilik tinglovchiga aylanib qoladi va ayrim talabalarning faolligi ko'zga tashlanmaydi. Ushbu usul bir qancha vazifalarni bajaradi:

tanlangan mavzu doirasida talabalarda individual yondashuvni shakllantirish, o'z nuqtai nazarini erkin bayon qilish va bildirgan fikrini himoya qilishga o'rgatish;

talabalarni boshqalarning fikrini tinglash va hurmat qilishga o'rgatish;

talabalarni qaror qabul qilish, asosli xulosa chiqarishga o'rgatish.

Talabalar bilan tashkil etiladigan disputlar quyidagi tartibda olib borilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi:

munozara uchun dolzarb mavzu tanlash;

tanlangan mavzuni to'liq qamrab olishga mo'ljallangan reja tuzish;

talabaga foydalanish uchun adabiyotlar ro'yxatini taqdim etish;

mavzuni to'liq yoritish uchun videorolik, taqdimot va boshqa tasviriy materiallarni tayyorlash;

munozarada faol ishtirok etgan talabalar uchun esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar tayyorlash.

Disputning samaradorligi har doim ham unga tayyorgarlik ko'rishga bog'liq. Disputni tashkil etuvchi tashkilotchi pedagogik faoliyatning umumiy maqsadlari: talabalarning qadriyatlarini, ularning qiziqishlari va imkoniyatlarini yuzaga chiqarishi hamda munozara o'tkazilishi haqida diagnostik bilimlarga ega bo'lishi lozim.

Disputga tayyorgarlik ko'rish paytida talabalarning tayyorlanishi uchun tashkilotchi pedagogik e'tiqodni shakllantirishga oid adabiyot va Internet materiallarini tavsiya etishi lozim. Negaki, muammo bo'yicha asosli bahs uchun zarur bilim va tajribaga ega bo'lishi kerak.

Disputni o'tkazayotganda u talabalar uchun erkin, mustaqil, ijodiy fikrlarini bayon etishlariga e'tibor qaratish lozim. Disputning qiziqarli tus olishi boshqaruvchining mahoratiga bog'liq. Boshqaruvchilarda, avvalo, tashabbuskorlik, tezkor qaror qabul qilish, aktyorlik, xushmuomalalik, ishtirokchilarni o'ziga jalb etish qobiliyatlari mavjud bo'lishi va kezi kelganda ularning har biridan samarali foydalana olishi lozim. Shu bilan birgalikda boshqaruvchining nutqi ham bu jarayonda muhim rol o'ynaydi.

Disputni ikki yoki uchta boshqaruvchi olib borsa, u yanada qizg'in tus oladi. Chunki har bir boshqaruvchi muammoga nisbatan turlicha ijodiy yondashadi.

Disputda boshqaruvchining muhim vazifalaridan biri – munozaraga kirishayotgan kishilarning o‘zaro munosabatlarini tartibga solishdan iborat. Boshqaruvchilar ishtirokchilarning turli xil qarashlariga aniqlik kiritib boradilar va to‘g‘ri xulosaga kelishlariga yordam beradilar. Ayrim hollarda disput paytida talabalar yozma savollar berishlari ham mumkin. Bunday savollarga javob berish boshqaruvchi va tashkilotchining vazifasiga kiradi.

Disputning davomiyligi bir yarim-ikki soatdan oshmasligi kerak. Munozara davomida talabalarni o‘z-o‘zlarini boshqarishga o‘rgatish mashqlaridan foydalanish muhimdir. Bu jarayonda psixologik treninglardan samarali foydalaniladi. Sababi talaba kelajakda pedagogik faoliyat jarayonida turli muammolarga duch kelishi va o‘z-o‘zini boshqara olmasligi natijasida uning ruhiy holatida asabiylik, jizzakilik, jahldorlik kabi illatlar ko‘zga tashlanadi. Zero, pedagog ruhiy holatining barqarorligi ta‘lim-tarbiya jarayonining samarali kechishini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, pedagogning o‘z-o‘zini boshqara olishi faoliyatida yutuqlarga erishishini va ish unumdorligini ortishini kafolatlaydi. Shu bois mazkur bosqichda talabalarni o‘z-o‘zini boshqarishga o‘rgatish muhim.

Shunday qilib, disput yakunida talabalar o‘zlarini qiziqtirib kelgan savollarga javob topadilar va tanlagan kasbining jamiyatda muhim kasb ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qiladilar. Tajriba-sinov ishlari jarayonida talabalar bilan quyidagi mavzuda disput tashkil etildi.

“Men o‘qituvchiman” mavzusidagi disput

Ushbu disputda pedagogik faoliyatda uchraydigan muammolar va qiyinchiliklar, uni yechishda yosh pedagogning yondashuvi, munosabati mavzusi o‘rtaga tashlanadi. Aniqrog‘i, disputda yosh pedagogning xatolari o‘rtaga tashlanadi va muhokama qilinadi. Masalan, yosh pedagogning sinf jamoasini boshqarishdagi xatolari (o‘quvchiga haddan ortiq muloyim munosabat yoki qattiqqo‘llik), shu bilan birga, o‘qituvchi xulq-atvoridagi agressivlik, qo‘pollik, e‘tiborsizlik kabi nuqsonlar ajratib olinadi. Mazkur illatlar disput davomida muhokama qilinadi. Bu kabi disputlarni o‘tkazishdan maqsad talabalarga o‘quvchilar tarbiyasida qanday xatolar bo‘lishi mumkinligini va ularni bartaraf etish yo‘llarini anglatish hamda talabalarni o‘z-o‘zini, sinf jamoasini boshqarishga o‘rgatishdan iboratdir.

Mazkur disput talabalarda bo‘lajak o‘qituvchi sifatida pedagogik faoliyatni kuzatish, uning sir-asrorlarini o‘rganishga imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga, disputda talabalar o‘z-o‘zini va jamoani boshqarish, to‘g‘ri va adolatli qaror qabul qilishga o‘rganadilar.

Disput jarayonida boshlovchi talabalarni bir nechta kichik guruhlariga ajratib olishi va o‘rtaga tashlangan muammolarni kichik guruh atrofida hal etishi lozim. Mazkur muammoli topshiriqlarni hal etishda “Fikriy hujum”, “Kubik”, “Aqliy hujum” va “Yozma yumaloq stol” kabi interfaol metodlarni qo‘llash maqsadga muvofiq. Masalan, bunda talabalar muayyan muammoli vaziyatlarni hal etishga yo‘naltiriladi. Jumladan:

1-guruh–O‘quvchilar jamoasini boshqarishda qaysi usuldan foydalanish maqsadga muvofiq?

2-guruh – O‘quvchi tarbiyasida kim ko‘proq mas‘ul, oilami yoki maktab?

3-guruh– Tarbiyasi og‘ir bolalarga qanday pedagogik ta‘sir ko‘rsatish yo‘llari mavjud?

4-guruh–Yosh o‘qituvchi nimadan cho‘chidi?

Talabalar ishtirokidagi kichik guruhlar tomonidan bajariladigan ishlar ketma-ketligi aniqlashtirilib olinadi. Bunda mutaxassis:

talabalarining berilgan savollari doirasida aniq va tiniq mulohaza yurita olishlari, ya‘ni negativ holatni ajrata bilishlari;

yondashuv va munosabatlar turli-tuman bo‘lsa-da, guruhning yagona qarorga kelishi;

guruh a‘zolarining o‘z fikrlarini himoya qila olishlari va o‘zgalarning fikrlarini tinglashi;

o‘zlari nishonga olgan muammoli vaziyat haqida boshqa guruhlarga ma‘lumot berishlari va o‘z fikrlarini daliliy xulosalar bilan asoslashlari.

Talabalar jamoasi tomonidan topshiriqlar to‘la bajarilgach, boshlovchi ularga boshqa bir voqeyiy hikoyani aytib berishi mumkin. Endi bu munozara kichik guruhlarda emas, barcha talabalar jamoasi o‘rtasida hal etiladi. Shundan so‘ng jamoada munozara boshlanadi. Munozara jarayonida mutaxassis talabalarga muammoning tub-tubiga kirib borishlariga undovchi savollar bilan murojaat qilishi lozim. “Bunday holat ro‘y berishiga sabab nima?”, “Yosh o‘qituvchi nega agressiv?” kabi savollar yuzasidan fikr-mulohazalarni bildiradilar. Bir ko‘rinishda disput qandaydir tortishuvga o‘xshasa-da, biroq uning ta‘sir doirasi juda kengdir.

Quyida ushbu mashqlardan namunalar keltirib o‘tamiz: **“Mumkin emas...” mashqi**

Maqsad: talabalarining pedagogik faoliyat bilan bog‘liq tahliliy ko‘nikmalari va o‘z-o‘ziga nisbatan ishonchini yuksaltirish.

Mashqning tashkil etilishi. Talabalar teng ikki guruhga bo‘lib olinadi va guruhlarga pedagogik faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan, ularning xohish-istagini bildiradigan fikrlar taqdim etiladi. Raqib guruh ushbu fikrni rad etadi. Masalan:

Men ertangi darsga tayyorgarlik ko‘rmoqchi emasman, chunki bugun fanlardan baho oldim.

Yo‘q, talaba har kuni darslarga tayyor bo‘lishi kerak.

Yoki:

O‘qituvchi yaxshi dars o‘tsa bo‘ldi, uning tashqi ko‘rinishi muhim emas.

Yo‘q, o‘qituvchi tashqi ko‘rinishga ham e‘tiborli bo‘lishi kerak, chunki o‘quvchilar unga taqlid qiladilar.

“Mening hislarim” mashqi

Maqsad: talabalarni o‘z his-tuyg‘ularini boshqarishga o‘rgatish.

Mashqning tashkil etilishi: talabalar uch guruhga ajratiladi va ularga shartlar tushuntiriladi. Ya‘ni talabalarga shaxsda uchraydigan turli his-tuyg‘ularga nisbatan javoblar topish aytiladi. So‘ngra guruhiy muhokama o‘tkaziladi. Masalan:

1. Men o'zimni hammadan chiroyli va dono hisoblayman, bu hisdan qanday qutulsam ekan?
2. O'zimdanda o'zim nafratlanaman, nima qilsam ekan?
3. Menda hozir tushkunlik kayfiyati, bu hisdan qanday qutulsam ekan?
4. Men yangi jamoaga moslasha olmayapman, nima qilsam ekan?

"Xushkayfiyat"

Maqsad: talabalar o'rtasida iliq munosabat va xushkayfiyatni hosil qilish, ularda o'z-o'ziga bo'lgan ishonchni tarkib toptirish.

Mashqning tashkil etilishi: talabalar teng ikki guruhga bo'lib olinadi va bir-birlariga qarama-qarshi o'tirishlari aytiladi. Dastlab birinchi guruh talabalari ikkinchi guruhdagi talabalarga 2 daqiqa davomida qarab turadi va qarshisidagi talabaga navbat-navbat u haqda bilgan ma'lumotlari bo'yicha ta'rif beradi. Ta'riflar qisqa va lo'nda bo'lishi, 4-5 ta so'zdan tashkil topishi kerak. Shuningdek, talabaga ta'rif berayotganda faqat yaxshi va iliq so'zlardan foydalanish lozim. Masalan, birinchi guruhdagi talabalardan biri qarshisidagi talabaga quyidagicha ta'rif berishi mumkin: "Dildora chiroyli, xushchaqchaq, bilimli, nazokatli, mehribon qiz" yoki "Zafar bilimli, chaqqon, ko'rkam, adolatli yigit".

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda auditoriyadan tashqari tadbirlarning ahamiyati katta bo'lib, ular orqali talabalarda vatanparvarlik, tashabbuskorlik, mustaqil va erkin fikrlash hamda pedagogik kasbga nisbatan fidoiylik, sadoqat tarkib topadi. Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonida metodik ishlarning variativ shaklda bo'lishi bugungi davr talabalarining kelajakda pedagogik faoliyatga tez va oson moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы): Методическое пособие. - 2-е изд. - Москва, Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2005. - С. 114.

2. Витковская Н.Г. Формирование информационной компетентности студентов вузов: на примере специальности «Журналистика» // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Н. Новгород, 2004. - С. 161.

3. Вотякова Л.Р. Развитие профессионально-информационной компетентности студентов - будущих педагогов // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Казань, 2010. - С. 210.

4. Доброва Л.В. Формирование информационной компетентности студентов технического вуза в процессе активного обучения // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Шуя, 2009. - С. 234.

5. Муслимов Н., Усмонбоева М., Сайфуров Д., Тўраев А. Педагогик компетентлик ва креативлик. -Тошкент, 2015. - Б. 120.